

ИММУНОКОРРЕКТИРУЮЩАЯ ТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ПИЕЛОНЕФРИТОМ

Арипходжаева Ф.З.

Университет «ALFAGRANUS» г.Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15349135>

Актуальность вопроса. Хронический пиелонефрит в структуре экстрагенитальной патологии у беременных занимает лидирующее положение в связи с высокой распространенностью, осложненным течением беременности и родов. Хронический пиелонефрит (ХП) запускает целый каскад реакций, в первую очередь иммунных, на системном и местном уровне. При ХП беременных роль иммунной системы заключается не только в патологическом процессе, протекающем в почках, но и учитывает ряд изменений в перестройке иммунной системы беременной. В связи с вышеизложенным, изучение роли иммунной системы беременных с хроническим пиелонефритом представляет большой интерес.

Цель исследования. Целью исследования было изучение эффективности иммунокорректирующей терапии в комплексном лечении больных хроническим пиелонефритом.

Материал и методы. Обследовано 43 беременных с ХП, средний возраст $28,3 \pm 0,2$ года. В исследование были включены клинические методы исследования (опрос, анкетирование, физикальное обследование). Из лабораторных методов - общий анализ крови, мочи, анализ мочи по Нечипоренко, бак. посев мочи, биохимические исследования крови и инструментальные (УЗИ) методы исследования. Клеточный иммунитет изучался методом моноклональных антител. Гуморальный иммунитет изучался методом иммунодиффузии по Манчини. Среди обследованных женщин первую группу составили беременные ($n=14$), получавшие традиционную терапию. Вторая группа из 13 беременных с ХП получала озонотерапию на фоне традиционной терапии (базисное лечение + 400 мл физиологического раствора, озонированного до концентрации озона в жидкости 4 мг/л, внутривенно, капельно). Третья группа из 15 беременных с ХП - на фоне традиционной терапии получала озонотерапию и иммунокорректирующую терапию полиоксидонием. Результаты исследования. Характеристика клинико-лабораторных данных на фоне терапии показала существенные изменения, так боли в спине уменьшились на 85,71%, 92,31% и 93,33% соответственно как в первой, второй и третьей группах. Такие показатели, как

дизурия уменьшились на 92,85%, 92% и 93% (соответственно в первой, второй и третьей группах). Лейкоцитурия достоверно уменьшилась на пятые сутки на 71,43%, 84,62%, 86,67% (в первой, второй и третьей группах соответственно). Результаты показателей эрадикации возбудителей после лечения в сочетании с традиционной терапией озоном и иммунокорректирующей терапией были достоверно лучше, чем в группе с озонотерапией на фоне традиционной терапии и в группе традиционного лечения (86,6%, 84,6% и 64,28% соответственно).

В результате исследования до начала лечения у пациентов выявлено достоверное снижение показателей клеточного иммунитета, в частности CD3, CD4 и CD8, а также выявлено достоверное повышение IgA, IgM. После проведенного лечения в группе лечения в сочетании с традиционной терапией озоном и иммунокорректирующей терапией выявлено достоверное увеличение количества CD3, CD4 и CD8 (на 76,1%, 64,68% и 58,3% соответственно), по сравнению с группой женщин, получавших только озонотерапию на фоне традиционной терапии и в группе традиционного лечения (на 66,23%, 59,54%, 54,2% и 61,12%, 54,68%, 51,4% соответственно), а также отмечена нормализация иммуноглобулинов А и М.

Выводы. Наряду с улучшением клинико-лабораторных данных у беременных с ХП отмечена нормализация показателей клеточного и гуморального иммунитета. Дополнительное назначение к традиционной терапии хронического пиелонефрита беременных озонотерапии и иммунокорректирующей терапии является более эффективным способом лечения.